

**EXINOKOKK BILAN KASALLANGAN BEMORLAR QONIDAGI
IONLAR KO'RSATGICHLARINING MIQDORIY O'ZGARISHLARI**

Sattarova Xulkar G'ayratovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
SamDTU huzuridagi L.M. Isaev nomidagi mikrobiologiya,
virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti

**КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
КРОВИ БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОМ**

Саттарова Хулкар Гайратовна
Самаркандский Государственный медицинский университет
Научно исследовательский институт микробиологии, вирусологии,
инфекционных и паразитарных заболеваний им. Л.М. Исоева при СамГМУ

**QUANTITATIVE CHANGES IN ION INDICATORS IN THE BLOOD OF
PATIENTS WITH ECHINOCOCCUS**

Sattarova Khulkar Gayratovna
Samarkand State Medical University
Scientific Research Institute of Microbiology, Virology, Infectious and Parasitic
Diseases named after L.M. Isaev at Samarkand State Medical University

Annotatsiya. *Exinokokkozda jigarning funksional holatini o'rganish juda muhim hisoblanadi. Jigar va o'pkaning exinokokkozga jarrohlik amaliyoti qo'llanilgan 106 nafar bemordan 30 tasida va turli pareximatoz organlarida noma'lum kistalar aniqlangan bemorlar guruhidagi 44 nafar bemordan 32 tasida hamda sog'lom odamlardan 30 tasining qon zardoblaridagi biokimyoviy ko'rsatgichlarning miqdori tekshirildi. Kaliy, natriy, magniy va xlor inson organizmidagi asosiy elektrolitlardir. Bizda mavjud bo'lgan adabiyotlarda biz echinokokk bilan kasallangan oraliq xo'jayinlarning to'qimalarida (jigar, o'pka) elektrolitlar almashinuvi jarayonlarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlarni topmadik. Samarali diagnostika algoritmini ishlab chiqish maqsadida jigar exinokokkozli bemorlarning qonida elektrolitlar (natriy, kaliy, kaltsiy, temir magniy, xloridlar va fosfatlar) miqdorini aniqlash amalga oshirildi.*

Kalit so'zlar: *exinokokk, parazit, ion, rux, xloridlar, elektrolitlar, biokimyoviy ko'rsatgichlar, immunoferment analiz, parenxematoz organ.*

Аннотация. *При эхинококкозе большое значение имеет исследование функционального состояния печени. Изучены уровни биохимических показателей в сыворотке крови у 30 из 106 больных, перенесших операцию по*

поводу эхинококкоза печени и легких, у 32 из 44 пациентов в группе больных с неизвестными кистами в различных паренхиматозных органах и у 30 здоровых лиц. Калий, натрий, магний и хлор являются основными электролитами в организме человека. В доступной нам литературе мы не обнаружили исследований по определению процессов электролитного обмена в тканях (печень, легкие) промежуточных хозяев, инфицированных эхинококком. С целью разработки эффективного диагностического алгоритма определяли уровень электролитов (натрия, калия, кальция, железа, магния, хлоридов и фосфатов) в крови больных эхинококкозом печени.

Ключевые слова: эхинококк, паразит, ион, цинк, хлориды, электролиты, биохимические показатели, иммуноферментный анализ, паренхиматозный орган.

Abstract. *The study of the functional state of the liver in echinococcosis is of great importance. The content of biochemical indicators in the blood serum of 30 out of 106 patients who underwent surgery for echinococcosis of the liver and lungs, 32 out of 44 patients in the group of patients with unknown cysts in various parenchymatous organs, and 30 healthy people was examined. Potassium, sodium, magnesium and chlorine are the main electrolytes in the human body. In the literature available to us, we did not find studies on the determination of electrolyte metabolism processes in the tissues of intermediate hosts (liver, lungs) infected with echinococcosis. In order to develop an effective diagnostic algorithm, the content of electrolytes (sodium, potassium, calcium, iron, magnesium, chlorides and phosphates) in the blood of patients with hepatic echinococcosis was determined.*

Keywords: *echinococcus, parasite, ion, zinc, chlorides, electrolytes, biochemical indicators, immunoenzyme analysis, parenchymal organ.*

Kirish. Exinokokkoz xavfli parazitlar kasallik bo'lib, dunyoning ko'plab davlatlarida jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Jahonda exinokokkoz kasalligini erta tashxislash, davolash va oldini olish bo'yicha choratadbirlar samaradorligini oshirish uchun ushbu kasallik bilan zararlanishni tashqi muhit havfli omillari ta'siri ehtimolligini aniqlash va kamaytirish, exinokokkoz bilan og'rigan bemorlarni erta tashxislash va kasallanishni kamaytirish bo'yicha qator maqsadli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada exinokokkozni erta tashxislashda immunologik testlardan foydalanishda mahalliy antigenlarni qo'llash zaruriyatini asoslash, aholi o'rtasida kasallikni erta tashxislash usullarini ishlab chiqish, ushbu kasallikni erta tashxislash orqali jarrohlik amaliyotini oldini olish, kasallik diagnostikasini takomillashtirish hamda samarali usullarini ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlar alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Hozirgi kunda dunyoning turli mintaqalarida exinokokkoz kasalligini serologik tashxislashni takomillashtirish bo'yicha yangiliklar chet el adabiyotlarida keng yoritib kelinmoqda. Exinokokkoz bo'yicha o'tkazilgan so'nggi xalqaro kongresslarda keyingi ishlarining quyidagi yo'nalishlari belgilandi: parazit diagnostikasini samaradorligini oshirish, sinov tizimlarini takomillashtirish shular jumlasidandir (Liu C., 2015; Muhtorov M., 2016). Parazitning xo'jayin organizmiga ta'sirini o'rganish; patogenlarning rivojlanish davrlarini, ularning shtammini aniqroq o'rganish imkonini beradi (Roinioti E. va boshqalar, 2016; Muhtarov M., 2016; Abdubekova A. va boshqalar, 2015; Tamarozzi F. va boshqalar, 2015). Ekinokokkozni o'z vaqtida tashxislashning muhim sharti bemorlarni tekshirishning oqilona algoritmidir. Ekinokokkozli bemorni tekshirish klinik, laboratoriya va instrumental usullar majmuasini o'z ichiga oladi. Kasallikning tashxislashda serologik va biokimyoviy tadqiqot usullari muhim hisoblanadi. Laboratoriya va instrumental tekshirish usullari natijalarini to'g'ri talqin qilish nafaqat o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish, balki kasallikning qaytalanishini oldini oladigan asemptomatik asoratlarni aniqlash imkonini beradi. Exinokokkoz interstitsial biokimyoviy buzilishlar bilan bog'liq kasalliklar orasida birinchi o'ringa chiqadi (Soloviev N.D. va boshq., 2012).

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda biokimyoviy tahlil usullari asosida bemorlarning qon zardobidagi elektrolitlar, fermentlar va biokimyoviy komponentlar BS-200 apparatida (Herba-Merrill, Hindiston) tekshirildi. Natriy, kaliy, kaltsiy, temir, magniy, rux, xloridlar, fosfatlar bo'yicha o'tkazildi. Elektrolitlar, fermentlar va biokimyoviy ko'rsatkichlarni aniqlash uchun maxsus to'plamlar ishlatilgan.

Tahlil va natijalar. Ekinokokkozni o'z vaqtida tashxislashning muhim sharti bemorlarni tekshirishning oqilona algoritmidir. Ekinokokkozli bemorni tekshirish klinik, laboratoriya va instrumental usullar majmuasini o'z ichiga oladi. Kasallikning tashxislashda serologik va biokimyoviy tadqiqot usullari muhim hisoblanadi. Laboratoriya va instrumental tekshirish usullari natijalarini to'g'ri talqin qilish nafaqat o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish, balki kasallikning qaytalanishini oldini oladigan asemptomatik asoratlarni aniqlash imkonini beradi. Qon plazmasidagi natriy va kaliyning miqdori qattiq gemostatik konstantalar bo'lib, ionlarni qabul qilish va kiritish jarayonlarining muvozanatiga, shuningdek ularning hujayralar va hujayradan tashqari muhit o'rtasidagi o'zgarishiga bog'liq. Ushbu kationlarning gomeostazini tartibga solish ozuqa tarkibining o'zgarishi (tuz iste'moli) va gumoral regulyatsiyaning pasayishi bilan amalga oshiriladi, ular orasida aldosteron tizimi va natriuretik gormon asosiy ahamiyatga ega. Asosiy gomeostatik konstanta - bu qon plazmasidagi kalsiy konsentratsiyasi. Ca^{2+} metabolik jarayonlar va hujayra

funktsiyalarining eng muhim regulyatoridir. Shuningdek, u hujayralarga tashish uchun manba hisoblanadi. Plazma oqsillarining funktsional va kimyoviy xususiyatlarini, fermentlarning faolligini va qon ivish mexanizmlarini amalga oshirishda ham qatnashadi.

Qon zardobidagi elektrolit ionlar almashinuvidagi o'zgarishlar o'rganilgan bemorlar quyidagicha guruhlandi:

1-guruh turli parenximatoz organlarida kistalar aniqlangan bemorlar 16-54 yoshli 32 kishi;

2-guruh sog'lom odamlar bo'lib, nazorat guruhi 16-54 yoshdagi 30 kishi, ulardan 18 nafari erkaklar (60%) va 12 nafari ayollar (40%)dir.

3-guruh - exinokokk kistalari jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan bemorlar bo'lib, ular asosan 4-20 yoshli . n = 30 nafar bemorlardir. Barcha kuzatilgan bemorlarda qon zardobining elektrolitlar (natriy, kaliy, kalsiy, temir va magniy) miqdori aniqlandi. Elektrolitlar almashinuvi kalsiy, kaliy, natriy, temir, rux, xloridlar va fosfatlar tarkibini aniqlash uchun maxsus to'plamlardan foydalanildi. Aniqlanishicha, exinokokkoz bilan zararlangan bemorlarda kalsiy miqdori sog'lom odamlarda $2,71 \pm 0,04$ dan $1,936 \pm 0,09$ mkmol/l ga, rux $15,4 \pm 0,98$ mkmol/l dan $6,9 \pm 0,42$ mkmol/l ga, temir esa $18,1 \pm 0,76$ mkmol/l dan $3,5 \pm 0,067$ mkmol/l ga keskin kamaygan. Sog'lom odamlarda. natriy miqdori $145 \pm 4,56$ mkmol/l bo'lib, exinokokkoz kasalligi tasdiqlangan bemorlarda o'rtacha $147,0 \pm 2,33$ darajada oshdi, sog'lom odamlarda kaliy $4,45 \pm 0,25$ mkmol/l bo'lib, kasallanishdan bemorlarda $3,87-0,53$ mkmol/l ga kamaygani aniqlandi. Bemorlarda magniy miqdori $1,54-0,087$ mkmol/l bo'lsa, sog'lom odamlarda $0,99 \pm 0,07$ mkmol/l ni tashkil qilgan. Kalsiy, xloridlar va fosfatlarning miqdori esa sezilarli darajada kamaygan.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, bemorlarning qonida, natriydan tashqari, deyarli barcha elektrolitlar sog'lom odamlardan farq qilishi aniqlandi. Ayniqsa, kalsiy, magniy, temir, ruz va fosfatlar miqdori o'zgaradi. Exinokokk bilan zararlangan bemorlarda magniy darajasi oshganligi kuzatilgan bo'lsa, kalsiy, temir, ruz va xloridlar kamayganligi aniqlandi. Ekinokokk bilan zararlangan bemorlarning qonida kalsiyning kamayishi kuzatildi. Bu ko'plab bemorlarda kistalarning kalsifikatsiyasi juda sekin sodir bo'lishini bilan izohlanadi. Bundan tashqari, ko'plab adabiyotlarda jarrohiya paytida kistalarning yupqa qobig'i bilan tez-tez yorilish sodir bo'lishini ta'kidlanadi. Bemorlarda sog'lom odamlarga nisbatan exinokokkoz bilan kasallangan bemorlar organizmida kalsiy miqdori pasayishi kuzatilgi exinokokkozga tashxislashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.. Natriy, xloridlar, darajasi o'rtacha darajada kamayadi [124]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki exinokokk bilan og'riq bemorlarning qon plazmasining elektrolitlar kalsiy, rux, fosfatlar darajasining pasayishini aniqladi. Bu esa ushbu elektrolitlarning kistalarning

qalinlashuviga, parazit membranalariga ta'sir qilishi bilan izohlanadi. Shuning uchun davolash kursiga kalsiy o'z ichiga olgan preparatlarni kiritish davom etayotgan konservativ davoning terapevtik ta'sirini oshirishi mumkin deb taxmin qilinadi. Magniy darajasining ortishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. ХГ Саттарова, ОД Ачилова, МР Баратова, НХ Исламов, ЛА Саламова, РА Орипов, ВА Мамиров. Особенности использования иммуноферментного анализа при диагностике эхинококкозов. Общество и инновации, 2020. 598-603 стр.
2. Х.Г. Саттарова Г.Х.Усаров, В.С.Турицин, Ш.Х.Келдиёров, ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТЕРИ ЛЕЙШМАНИЁЗИ ЎЧОҚЛАРИДА МОСКИТЛАР (DIPTERA: PHLEBOTOMINA) ФАУНАСИ ВА УНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК АҲАМИЯТИ. Вестник Хорезмской академии Маъмуна. 91 7/1, 106 бет.
3. MR Baratova, HG Sattarova, SK Mahmudova, DF Igamkulova, Khakanova Sh Sh, Ahmedova K Sh, BA Boboerova. Determination of the type composition of single-celled internal parasites under primary school students of samarkand regional schools. 2021.
4. ВС ТУРИЦИН, УТ СУВОНКУЛОВ, ЗЮ САДИКОВ, ТИ МУРАТОВ, ОН МАМЕДОВ, АД АЧИЛОВА, ХГ САТТАРОВА. ИЗУЧЕНИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ СОБАК САМАРКАНДА И ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения.2019г.
5. УТ Сувонкулов, ОД Ачилова, ХГ Саттарова, ТИ Муратов, НТ Раббимова. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ. ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ.2018.
6. О Ачилова, У Сувонкулов, Т Муратов, З Садиков, Х Саттарова. Актуальность кишечных инвазий у детей в современном мире. Журнал вестник врача. 2018/4/2, 118-122.
7. Сувонкулов У.Т., Ахмедова М.Д. Бойкулов А.К., Усаров Г.Х., Саттарова Х.Г. Эпидемиология, этиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика кожных лейшманиозов. Методическая рекомендация. 23.11.2020. 8н-м/490.
8. Саттарова Х.Г., Халиков К.М., Сувонкулов У.Т., Усаров Г.Х. Применение местного антиген при ранней диагностике эхинококкоза. Фармация, иммунитет ва вакцина. Халқаро илмий журнал. № 22021. ISSN 2181-2470.

9. Саттарова Х.Г., Халиков К.М., Саидахмедова К.М., Усаров Г.Х., Кодиров Н.Д., Рахмонова Ф.Э. “Состояние электролитного обмена в крови больных эхинококкозом. Биология ва тиббиёт муаммолари. Халқаро илмий журнал. № 3(136) 2022. 63-66 бетлар.
10. Sadikov Z.Yu., Tai-Soon Yong, Huk Sun Yu, Suvonkulov U.T., Sattarova X.G', Factors underlying the spread of Echinococcosis in Central Asia. New Horizons in Harmful Organism Science. April 24 (Wed) 27(Sat), 2019 № 1 (98)-2021 ISSN 2181-466X. Busan Port International Exhibition, Conversion Center, Busan, Korea.